

YOG' MISOLIDA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARIDAGI ZAHARLI MODDALARNI NAZORAT QILISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Ahundjanov K.O

dotsent

Akromova Risolat

Toshkent Kimyo texnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7315586>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yog' misolida oziq-ovqat mahsulotlaridagi zaharli moddalarni nazorat qilishning zamonaviy usullari va yechimlari ochib berilgan. Maqola davomida ilmiy asoslarga ega bo'lgan fikr-mulohazalar va tahlillar keltirib o'tilgan. Maqola so'ngida maqola mavzusidan kelib chiqilgan holda xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: oziq-ovqat mahsulotlari, zaharli moddalar, nazorat, struktura.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ НА ПРИМЕРЕ СЛИВОЧНОГО МАСЛА

Аннотация: В данной статье раскрываются современные методы и решения по контролю токсичных веществ в пищевых продуктах на примере нефти. На протяжении всей статьи упоминаются мнения и анализы, имеющие научную основу. В конце статьи, исходя из темы статьи, даются выводы и предложения.

Ключевые слова: пищевые продукты, токсические вещества, контроль, состав.

MODERN METHODS OF CONTROL OF TOXIC SUBSTANCES IN FOOD PRODUCTS ON THE EXAMPLE OF BUTTER

Abstract. This article reveals modern methods and solutions for controlling toxic substances in food products using oil as an example. Opinions and analyzes with scientific basis are mentioned throughout the article. At the end of the article, based on the topic of the article, conclusions and suggestions are given.

Key words: food products, toxic substances, control, structure.

KIRISH

Yog'-moy sanoati oziq-ovqat sanoatining juda murakkab strukturali muhim tarmoqlaridan biridir. Bu esa o'z navbatida unga bo'lgan talabni ham oshiradi. Shu bilan bir qatorda uning xavfsizligini ta'minlashni ustuvor vazifa qilib qo'yadi. Bu masala O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.11.2020 yildagi 724-sonli qarori bilan ham belgilanib qo'yilgan. Qarorga ko'ra, yog'-moy mahsulotlarining texnik reglament talablariga muvofiqligini baholash quyidagi shaklarda amalga oshiriladi:

-yog'-moy mahsulotlarining muvofiqligini tasdiqlash;

-davlat nazorati (tekshiruv);

-yangi turdagi yog'-moy mahsulotlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish.

Boshqa oziq-ovqatlarda bo'lgani kabi yog' mahsulotlarini ishlab chiqarish, uning iste'molga yaroqliligi tegishli tashkilotlar nazoratidadir. Quyidagi jadvalda ruxsat etilgan zaharli elementlarning miqdorini ko'rishimiz mumkin. Agar bundan oshib ketsa, yaroqsiz hisoblanadi va ishlab chiqaruvchi korxonalar amaldag qonunga binoan jazoga tortiladi.

Ozuqaviy yog'-moy mahsulotlaridagi zaharli elementlarning ruxsat etilgan miqdori

Mahsulotlar nomi	Ko'rsatkichlar	Ruxsat etilgan miqdori mg/kg dan ko'p emas
O'simlik moylari (barcha turlari), o'simlik moylarining fraksiyalari.	Qo'rg'oshin	0,1
		0,2 (eryong'oq moyi uchun)
	Margimush	0,1
	Kadmiy	0,05
	Simob	0,03
	Temir	1,5 rafinatsiyalangan moylar uchun
		5,0 rafinatsiyalanmagan moy, rafinatsiyalangan va rafinatsiyalanmagan moylar aralashmasi uchun
	Mis	0,1 rafinatsiyalangan moylar uchun
		0,4 rafinatsiyalanmagan moylar uchun

METOD VA METODOLOGIYA

Yog'-moy sanoati oziq-ovqat sanoatining juda murakkab strukturali muhim tarmoqlaridan biridir. Uning tarkibiga moyli xomashyodan o'simlik moylari va yog'lar ishlab chiqaradigan yog'-moy ekstraksiyalash zavodlari, suyuq moylarni to'yintirib qattiq yog' mahsulotlariga (salomaslar) aylantiradigan gidrogenizatsiya zavodlari, yog'-moylarning xossalarini o'zgartirib, omixtalash (qayta eterifikatsiyalash) korxonalari, margarinlar, mayonezlar va maxsus kulinariya yog'lari ishlab chiqaruvchi zavodlar, sovunlar, glitserin va yog' kislotalari ishlab chiqaruvchi sovun zavodlari, sun'iy yuvish vositalari va oziqabop sirt-faol moddalari ishlab chiqaruvchi zavodlar, yog'sizlantirilgan moyli urug'lardan oziqabop oqsuar ishlab chiqarish korxonalari kiradi. Xalq xo'jaligida qo'uaniladigan yog' va moylar orasida ishlab chiqarish hajmi bo'yicha o'simlik moylari yetakchi o'rinni egauaydi va dunyoda ishlab chiqariladigan yog'-moy mahsulotlarining 80% dan ortig'ini tashkil etadi.

Yog'lar-o'simlik va tirik organizmlar to'qimalari tarkibidagi fizikkimyoviy xossalari bir-biriga juda yaqin bo'lgan organik birikmalarning murakkab aralashmasidir. Ular boshqa moddalardan quyidagi xossalari bilan ajralib turadi:

- suvda erimasligi (gidrofobligi) va organik erituvchilarda (benzin, xloroform, geksan va h.k.) eruvchanligi;
- tarkibida yuqori molekular yog' kislotalari, uglevodorod radikauari va ularga mos murakkab efir guruhlari borligi.

Bunday moddalar organizm to'qimalariga katta fiziologik ta'sir ko'rsata oladi. Yog'lar lipidlarning asosiy (95--97 %) qismini tashkil etadi. Yog'lar oziq-ovqat mahsulotlarining juda muhim komponentlaridan biri hisoblanadi. Ular juda xilma-xil iste'mol mahsulotlari ishlab chiqarishda qo'uaniladi va bu iste'mol mahsulotlarining oziqaviy hamda biologik qiymatini belgilab beruvchi omiuardan biri hisoblanadi. Lipidlar tabiatda juda keng tarqalgan bo'lib, oqsuar va uglevodlar bilan birgalikda tirik organizmlardagi organik moddalarning asosiy massasini tashkil etadi. O'simliklarning, asosan, urug'larida, ba'zi bir o'simliklarning esa mevasi yoki tana po'stlog'ida yog'lar to'planadi. Tarkibida yog' miqdori ko'p bo'lgan o'simlik urug'lari yog'li (yoki moyli) urug'lar deb ataladi. Hayvon va baliqlarda yog'lar, asosan, ularning teri osti yog' to'qimalarida yoki organizm faoliyatida juda faol ishtirok etuvchi organlarni o'rab oladigan yog' to'qimalarida to'planadi. Ba'zi bir dengiz hayvonlari va baliqlarning jigari ham yog'larga juda boydir. Miya va nerv to'qimalarida ko'pgina glitseridlar, fosfolipidlar va boshqa lipidlar

to'planadi. Yog'lar oddiy lipidlarning eng keng tarqalgan vakilidir. Kimyoviy tabiati bo'yicha ular asilglitserinlardir, ya'ni ko'p atomli yuqori molekular (12-22 tagacha uglerod atomli) karbon kislotalari (ularni «yog' kislotalari» deb ham atashadi) va uch atomli spirt-glitserinning murakkab efirlaridir. Yog' va moylar, asosan, triasilglitserinlardan iborat bo'lib, ularning tarkibiga di- va monoasilglitserinlar ham kirishi mumkin:

Yog' va moylar oziq-ovqat mahsulotlarining asosiy komponentlaridan biri bo'lib, odam organizmi uchun zarur bo'lgan moddalar va energiya manbayidir. Energetik qiymati (kaloriyaliligi) bo'yicha yog'lar odamning oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojining 30-35 % ini, ya'ni bir kunda o'rtacha 100-108 g ni tashkil etadi, shu jumladan, bevosita yog'- moy mahsulotlari sifatida 50-52 g iste'mol qilinishi kerak. Uzoq muddat davomida yog'larni iste'mol qilmaslik, kam iste'mol qilish yoki tarkibida zaruriy biologik faol komponentlari kam bo'lgan yog'larni iste'mol qilish organizmning salbiy fiziologik o'zgarishlariga olib keladi: markaziy nerv sistemasi faoliyati buzilishi, immunitet pasayishi, umr qisqarishi mumkin. Ammo yog'larni ortiqcha iste'mol qilish ham yaramaydi, bu semirishga va yurak-tomir kasauiklariga yo'liqishga olib kelishi mumkin.

TADQIQOT NATIJASI

Oziqalanishda lipidlarning faqat miqdorigina emas, balki kimyoviy tarkibi ham, xususan, vitaminlar (A, D, E, K), stearinlar, fosfatidlar kabi fiziologik faol moddalar hamda o'ta to'yinmagan yog' kislotalari ham katta ahamiyatga ega. Linol va linolen kislotalarini odam organizmi sintez qila olmaydi. Arxidon kislotasi esa linol kislotasidan sintezlanadi. Shuning uchun bu kislotalarni almashib bo'lmaydigan yoki essensial yog' kislotalari (F kislotalar) deb ham atashadi, hozirgi paytda essensial yog' kislotalarining organizm rivojlamshi VCl normal faoliyat ko'rsatishi uchun zarur ekanligi isbotlangan. Aniqlanishicha essensial yog' kislotalari qoldiqlaridan tashkil topgan glitseridlar organizmdagi moddalar almashinuvida faol ishtirok etishadi. Organizmda bu kislotalar yetishmaganda xolesterin to'yinmagan yog' kislotalari bilan moddalar almashinuvi jarayonida juda qiyin oksidlanadigan murakkab efirlar hosil qiladi, Xolesterinning bunday efirlari kimyoviy jihatdan juda turg'unligi sababli ular qonda, arteriya devorlarida to'planib qolishi xavfi tug'iladi. To'yinmagan yog' kislotalari odam organizmidagi hujayralar membranasining tuzilishida, prostaglandinlar (hujayralardagi modda almashinuvini, qon bosimini va trombositlar agregatsiyasini boshqaruvchi murakkab organik birikmalar) sintezida, organizmdagi ortiqcha xolesterinni chiqarib tashlashda ishtirok etadi. Lekin, shuni ta'kidlab o'tish kerakki, bu funksiyalarning barchasini to'yinmagan yog' kislotalari faqatgina sisizomer holatidagina bajara oladi. Ular yetishmaganda organizm o'sishdan to'xtaydi va og'ir kasauiklarga duchor bo'ladi.

MUHOKAMA

O'simlik moylari standart talablariga javob berishi kerak. Masalan, kungaboqar moyi standart talablariga asosan quyidagi turlarga bo'linadi: rafinatsiyalangan - dezodoratsiyalangan va dezodoratsiyalanmagan; gidratatsiyalangan-oliy, I va II navlar; rafinatsiyalanmagan-oliy, I va II navlar. Paxta moyi ham standart talablariga asosan quyidagi turlarga bo'linadi: rafinatsiyalangan -dezodoratsiyalangan va dezodoratsiyalanmagan. O'z navbatida dezodoratsiyalangan paxta moyi oliy va I navlarga, dezodoratsiyalanmagani esa-oliy, I va II navlarga bo'linadi; rafinatsiyalanmagan paxta moyi oliy, I va II navlarga bo'linadi. Savdo va umumiy ovqatlanish tarmoqlariga faqat rafinatsiyalangan dezodoratsiyalangan moylar yuborilishi lozim.

O'simlik moylarida ularning tabiati, xomashyodan ajratib olish usuli, saqlash sharoitlariga bog'liq ravishda triasilglitserinlardan (zaxira lipidlarining asosiy guruhidan) tashqari bu moylarga xos bo'lgan va ularning rangi, ta'mi, hidini belgilab beruvchi struktura lipidlari ham mavjud. Moyning qanday maqsad uchun mo'ljauanganligiga bog'liq ravishda uning tarkibida struktura lipidlarining ba'zi guruhlari ishtiroki maqsadga muvofiq bo'lmaydi.

XULOSA

Bundan tashqari urug'lardan presslash usuli bilan moy olishda mezganing qattiq zarralari hamda moyli xomashyoda to'planib qoladigan gerbitsid va pestitsidlar qoldiqlari moy tarkibiga o'tib qoladi; tashqi muhitdan urug'lar va moyga polisiklik aromatik uglevodorodlar, moyli xomashyoda rivojlanadigan mikrofloraning hayot faoliyati mahsulotlari -aflotoksinlar va boshqa toksinlar tushib qoladi. Moyni bunday noma'qul lipid guruhlari va aralashmalardan tozalash jarayoni rafinatsiya deb ataladi. Rafinatsiyalashdan maqsad tabiiy yog' va moylardan triasilglitserinlarni boshqa guruh lipidlari va aralashmalaridan tozalab ajratib olishdir.

REFERENCES

1. YOG'-MOY MAHSULOTLARINING XAVFSIZLIGI TO'G'RISIDAGI UMUMIY TEXNIK REGLAMENTNI TASDIQLASH HAQIDA. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 17.11.2020 yildagi 724-son.
2. Vasiyev M.G', Vasiyeva M.A. Non, makaron va qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasi. III bo'lim. Makaron mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasi.-T.: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 2002 -128-b.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан» от 10 января 2019 года № ПФ-5624.
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 марта 2022 года № 114.